

Original paper

BIOKIMYO FANINI TIBBIYOT OLIY TA'LIMIDA INTEGRATSIYALASHGAN YONDASHUV VA MOBIL ILOVALAR YORDAMIDA O'QITISH AMARADORLIGINI BAHOLASH

© D.A. Toshmurodov¹✉

¹Samarqand davlat tibbiyot universiteti, Samarqand, O'zbekiston

Annotatsiya

KIRISH: ushbu maqolada tibbiyot oliy ta'lim muassasalarida biokimyo fanini integrativ yondashuv asosida o'qitishning zamonaviy pedagogik texnologiyalar, mobil ilovalar va virtual laboratoriyalar orqali o'quv jarayoniga ta'siri tahlil qilinadi. O'quvchilarning mustaqil bilim olishini rag'batlantirish, analitik fikrlash va kasbiy tayyorgarlik darajasini oshirish muhim omil sifatida ko'rsatilgan.

MAQSAD: tadqiqotning asosiy maqsadi — biokimyo fanini integrativ yondashuv asosida o'qitish orqali tibbiyot talabalari o'rtasida amaliy ko'nikmalarni rivojlantirish, mobil ilovalar yordamida bilimni mustahkamlash va o'quv jarayonini samarali tashkil etish imkoniyatlarini aniqlashdan iborat.

MATERIALLAR VA METODLAR: tadqiqotda mobil ilovalar va virtual laboratoriyalar yordamida o'quv jarayoniga tatbiq etilgan innovatsion texnologiyalar o'rganildi. Buxoro, Samarqand va Termizdagi tibbiyot oliygohlarida tajriba-sinovlar o'tkazilib, nazorat va tajriba guruhlarining natijalari solishtirildi.

MUHOKAMA VA NATIJALAR: o'tkazilgan tajriba natijalari shuni ko'rsatdiki, mobil ilovalar va integrativ yondashuv asosida o'qitilgan talabalar nazorat guruhlariga nisbatan yuqoriroq baholarni oldilar. Jumladan, "a'lo" va "yaxshi" baholar soni tajriba guruhlarida keskin ko'paygan.

XULOSA: tadqiqot natijalari tibbiyot ta'limida integrativ yondashuv hamda mobil ilovalar asosida o'qitish samaradorligini isbotladi. Bu metodika orqali o'quv jarayoni nafaqat samaraliroq, balki individual yondashuvga ega va zamonaviy talablarga mos ekanligi isbotlangan.

Kalit so'zlar: integrativ yondashuv, biokimyo, tibbiyot ta'limi, mobil ilovalar, virtual laboratoriya, innovatsion texnologiyalar, ta'lim samaradorligi.

Iqtibos uchun: Toshmurodov D.A. Biokimyo fanini tibbiyot oliy ta'limida integratsiyalashgan yondashuv va mobil ilovalar yordamida o'qitish samaradorligini baholash. // Inter education & global study. 2025. Vol.3 №6(1). B.354–360.

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРЕПОДАВАНИЯ БИОХИМИИ В МЕДИЦИНСКОМ
ВЫСШЕМ ОБРАЗОВАНИИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ КОМПЛЕКСНОГО
ПОДХОДА И МОБИЛЬНЫХ ПРИЛОЖЕНИЙ

© Д.А. Тошмуродов¹✉

¹ Самаркандский государственный медицинский университет, Самарканд,
Узбекистан

Аннотация

ВВЕДЕНИЕ: в статье рассматривается эффективность преподавания биохимии в высших медицинских учебных заведениях с применением интегративного подхода, а также использование мобильных приложений и виртуальных лабораторий. Особое внимание уделяется развитию самостоятельного обучения, аналитического мышления и профессиональной подготовки студентов.

ЦЕЛЬ: целью исследования является оценка эффективности преподавания биохимии с применением интегративного подхода и мобильных приложений, направленных на развитие практических навыков, повышение уровня усвоения знаний и индивидуализацию учебного процесса в медицинском образовании.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ: в качестве материала использованы мобильные приложения и цифровые ресурсы, внедрённые в учебный процесс в Самаркандском, Бухарском и Терминском филиалах медицинских вузов. Проводилось сравнительное изучение результатов контрольных и экспериментальных групп студентов, проанализированы количественные и качественные показатели их успеваемости.

ОБСУЖДЕНИЕ И РЕЗУЛЬТАТЫ: анализ результатов показал, что студенты, обучающиеся с использованием мобильных приложений и интегративных методов, продемонстрировали значительно более высокие академические достижения. В частности, доля студентов с отличными и хорошими оценками в экспериментальных группах была значительно выше по сравнению с контрольными.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: полученные данные подтверждают целесообразность внедрения интегративного подхода и цифровых технологий в преподавание биохимии. Это способствует не только повышению качества обучения, но и созданию условий для индивидуального и дистанционного контроля знаний.

Ключевые слова: интегративный подход, биохимия, медицинское образование, мобильные приложения, виртуальные лаборатории, инновационные технологии, эффективность обучения.

Для цитирования: Тошмуродов Д.А. Оценка эффективности преподавания биохимии в медицинском высшем образовании с использованием комплексного подхода и мобильных приложений.// Inter education & global study.2025. Vol.3 №6(1). С.354–360.

ASSESSMENT OF THE EFFECTIVENESS OF TEACHING BIOCHEMISTRY IN MEDICAL HIGHER EDUCATION USING AN INTEGRATED APPROACH AND MOBILE APPLICATIONS

© Dostonjon A. Toshmurodov¹✉

¹Samarkand State Medical University, Samarkand, Uzbekistan

Annotation

INTRODUCTION: the article explores the effectiveness of teaching biochemistry in higher medical education institutions using an integrative approach, combined with mobile applications and virtual laboratories. Special emphasis is placed on enhancing independent learning, analytical thinking, and the professional training of students.

AIM: the main aim of the study is to assess the effectiveness of teaching biochemistry through integrative methods and mobile applications, focusing on the development of practical skills, improvement in knowledge acquisition, and the individualization of the educational process in medical training.

MATERIALS AND METHODS: the study utilized mobile applications and digital resources implemented in the learning processes at the Samarkand State Medical University, Bukhara State Medical Institute, and the Termez branch of the Tashkent Medical Academy. A comparative analysis was conducted between control and experimental groups to assess students' performance based on quantitative and qualitative indicators.

DISCUSSION AND RESULTS: the findings revealed that students taught using mobile applications and integrative methods achieved significantly higher academic results. Notably, the proportion of students receiving excellent and good grades was considerably higher in the experimental groups than in the control groups.

CONCLUSION: the results confirm the relevance of applying integrative teaching approaches and digital technologies in biochemistry education. These methods contribute not only to improving the quality of education but also to enabling personalized and remote knowledge assessment.

Keywords: integrative approach, biochemistry, medical education, mobile applications, virtual laboratories, innovative technologies, learning effectiveness.

For citation: Dostonjon A. Toshmurodov. (2025) 'Assessment of the effectiveness of teaching biochemistry in medical higher education using an integrated approach and mobile applications', *Inter education & global study*, vol.3 (6(1)), pp.354–360. (In Uzbek).

Mamlakatimizda ta'lim-tarbiya mazmunini ta'lim oluvchilarning ilmiy savodxonligini shakllantirish borasida tizimli islohotlar amalga oshirildi. Uzluksiz ta'lim tizimini yanada takomillash tirish, sifatli ta'lim xizmatlari imkoniyatlarini oshirish, mehnat bozorining zamonaviy ehtiyojlariga muvofiq yuqori malakali tibbiyot xodimlarini tayyorlash siyosatini davom ettirishdan iborat Ushbu vazifalarni amalga oshirishda biokimyo fanini o'qitishning shunday bir metodik tizimini yaratish lozimki, unda ta'limning mazmuni, maqsadi, vazifasi va barcha komponentlari o'rtasidagi o'zaro aloqadorlikni ta'minlash zarur masaladan biridir.

Kundan kunga mobil internet ulushi va mobil qurilmalar foydalanuvchilari soni ko'payib bormoqda. Bunday o'zgarishlar butunlay asosli – hozir hamma hayotning barcha javhalarida qulayliklarga va mobillikga intilishmoqda. Aloqa vositalari va planshetlarning paydo bo'lishi bilan noutbuklarni yonida olib yurishga hojat qolmadi. Biroq mobil qurilmalar ba'zi maxsus qo'shimchalarsiz – mobil ilovalarsiz bunchalik foydasi katta bo'lmas edi[7]. Ta'lim sohasida mobil ilovalarning qadri o'sib bormoqda bunga sabab esa u beradigan quyidagi qulayliklar:

Darsda yoki darsdan tashqari uyda topshiriq ustida ishlayotgan talabalarning hamkorlikdagi ishi;

Fayllar almashish;

O'qtuvchi va talaba o'rtasidagi integratsiya [4]

Bugungi kunda mobil ta'limning asosiy tendentsiyasi uning an'anaviy ta'lim tizimiga integratsiyalashuvidir. Endi gap faqat mobil texnologiyalar orqali masofaviy va aralash ta'limni modernizatsiya qilish haqida emas, balki uning asosiy metodologik tamoyillarini saqlab qolgan holda an'anaviy ta'limni optimallashtirish haqida bormoqda[5]. Mobil texnologiyalar jihozlanmagan o'quv xonalarida kengaytirilgan haqiqatni yaratish imkonini beradi. Bu turli shakllarda qo'shimcha materiallardan foydalanish uchun cheksiz imkoniyatlarni ochib beradi. Shu bilan birga, mobil texnologiyalar vazifalarning o'zgaruvchanligiga hissa qo'shadi [1].

Ta'lim turli shakllarda bo'lishi mumkin: mobil qurilmalar yordamida talabalar ta'lim resurslariga kirishlari, boshqa foydalanuvchilar bilan bog'lanishlari, auditoriyada yoki auditoriyadan tashqarida kontent yaratishlari mumkin. Mobil ta'lim o'quv maqsadlariga erishish uchun zarur bo'lgan tadbirlarni o'z ichiga oladi

Tibbiyot oliy ta'lim muassasalari talabalariga biokimyo fanini integrativ yondashuv asosida o'qitish orqali kasbiy bilim va ko'nikmalarini muvaffaqiyatli rivojlantirish uchun ushbu jarayonni engillashtiradigan va shu bilan talabalarning kasbiy tayyorgarligi va samaradorligini masofadan turib baholash mumkun [2]

Quyidagi biz taklif kiritayotgan mobil ilovadan tibbiyot oliy talim oligohi talabalarini foydalansa biokimyo fanidan o'zini o'zi baholash imkoniga ega bo'ladi va olgan natejasi o'qtuvchising elektron pochta manziliga yuboriladi (talaba pochta manzilini kiritisa) shu yo'l bilan o'qtuvchi talabani masofadan turib nazorat qilish imkoniga ega bo'ladi.

Bizning mobil ilova (Play Marketga) quyidagi havola orqali joylashtirilgan

<https://play.google.com/store/apps/details?id=com.vvv.bbbk2> shu havola orqali

iPhone (2007) va Google Android operatsion tizimining (2008 PDA dan (PDA operatsion tizimlariga Apple iPhone OS, Symbian OS, Palm, Windows CE, Windows Mobile, Blackberry va Google Android va boshqalar kiradi) smartfonlarga mobil ilovani telefoniga o'rnatib foydalanish mumkun [6].

Mobil ilovani o'rnatib olgandan so'ng quydagicha oyna chiqadi.

Hujjatlar bo'limida fan dasturi, modul dasturi biokimyo fanida ishchi daftari, silsabus

O'quv materiali bo'limda tibbiyot oliygohida o'tiladigan Sobirova R.A I va II–qism darsligi joylangan

Test materallari bo'limda rasimli testlar mavzu yuzasidan testlar va vaziyatli masalalar joylashgan.

Test oynasida 30ta savolga 15 minut vaqt beriladi va shu vaqt oralig'ida testlarni ishlab tugatish kerak test oynasida testlarni to'g'ri yoki notug'ri ishlayotganligini ko'rish mumkin to'g'ri javobga yashil rangda noto'g'ri javobga qizil rangda nomoyon bo'ladi va test yakunida talaba nechta to'g'ri yoki noto'g'ri ishlaganligini bilish mumkin.

Maskur ilova Samarqand davlat tibbiyot universiteti, Buxoro davlat tibbiyot instituti va Toshkent tibbiyot akademiyasining Termiz filiali kabi yetakchi tibbiyot oliy ta'lim muassasalarida biokimyo fanini integrativ yondashuv asosida o'qitishning samaradorligi o'rganilgan. Xususan, mobil ilovalar va virtual laboratoriyalar yordamida talabalar o'z bilimlarini mustahkamlash, amaliy ko'nikmalarini rivojlantirish va o'quv jarayoniga faol ishtirok etish imkoniyatiga ega bo'lgan. Shu bilan birga, integrativ yondashuv asosida biokimyo fanini boshqa mutaxassislik fanlari bilan bog'lash orqali talabalarni kasbiy faoliyatga tayyorlash, ularning analitik fikrlash va muammolarni hal qilish ko'nikmalarini rivojlantirishning samaradorligi quydagi jadvalda ko'rsatilgan.

T/r	OTM	Guruhlar	Talabalar soni	Tajriba va nazorat guruhlarining talabalarining olgan baholari			
				A'lo	Yaxshi	Qoniqarli	Qoniqarsiz
				5	4	3	2
1.	Toshkent tibbiyot Akademiyasi Termiz filiali	Tajriba	62	9	27	26	0
			100%	14,5%	43,5%	42%	0,0%
		Nazorat	58	4	17	29	8
			100%	6,9%	29,3%	50%	13,8%
2.	Buxoro davlat tibbiyot instituti	Tajriba	56	10	22	24	0
			100%	17,8%	39,3%	42,9%	0,0%
		Nazorat	64	5	17	31	11
			100%	7,8%	26,5%	48,4%	17,2%
3.	Samarqand davlat tibbiyot universiteti	Tajriba	63	12	29	22	0
			100%	19%	46%	35%	0,0%
		Nazorat	57	5	15	30	7
			100%	8,7%	26,3%	52,6%	12,3%
4.	Jami	Tajriba	181	31	78	72	0
			100%	17,1%	43%	39,8%	0,0%
		Nazorat	179	14	49	90	26
			100%	7,8%	27,4%	50,3%	14,5%

Tibbiyot oligohi talabalarga biokimyo fanini o'qitishda integrativ yondashish va mobil-ilovalardan foydalanish asosida o'qitish metodikasini rivojlantirishning elektron dasturlari va veb-saytlarini yaratishdan iborat. Ko'pincha mobil qurilma o'z egasi bilan bo'lganligi sababli, mashg'ulotlar istalgan vaqtda va istalgan joyda amalga oshirilishi mumkin. Mobil o'quv ilovalari foydalanuvchiga tanlash imkoniyatini beradi: ular bir necha daqiqada davom etadigan mashqni bajarishi yoki bir necha soat davomida to'liq diqqatini bir vazifaga jamlashi mumkin.

ADABIYOTLAR RO'YXATI | СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ | REFERENCES

1. Asatullo ug'li T. D., Uzakovich J. M., Kenjayevich B. A. Study of Changes in Calciferol in Eggs in Depending on the Season of the Year //Middle European Scientific Bulletin. – 2022. – T. 24. – C. 310-314.
2. Saidmurodova Z. A., Toshmurodov D. A. Nuklein kislotalar kimyosi, ularning tuzilishi va ahamiyati //Вестник магистратуры. – 2021. – №. 2-1 (113). – C. 10-12.
3. Саттарова Х. Г. и др. Применение «местных антигенов» в иммунологической диагностике эхинококкоза //VOLGAMEDSCIENCE. – 2021. – C. 592-593.
4. Келдиёрова Ш., Тошмуродов Д., Аликулов Б. Обзор современных исследований по ферментативному гидролизу лигноцеллюлозосодержащего сырья //Вестник науки. – 2020. – Т. 1. – №. 3 (24). – C. 96-102.
5. Asatullo O'g'li T. D. PEDAGOGICAL POSSIBILITIES FOR TEACHING BIOCHEMISTRY BASED ON AN INTEGRATIVE APPROACH //Current Research Journal of Pedagogics. – 2024. – Т. 5. – №. 01. – C. 26-30.
6. Saidmurodova Z. A., Toshmurodov D. OVQATNING MEXANIK HAZM QILISH JARAYONLAR //Евразийский журнал медицинских и естественных наук. – 2022. – Т. 2. – №. 5. – C. 101-103.
7. Asatullo o'g'li T. D. TIBBIYOT OLIGOHI TALABALARGA BIOKIMYO FANINI O'QITISHDA INTEGRATIV YONDASHISH VA MOBIL-ILOVALARDAN FOYDALANISHNING SAMARADORLIGI //Uz Conferences. – 2025. – Т. 1. – №. 3. – C. 186-190.
8. TOSHMURODOV D. TALABALARNING BIOKIMYO FANIDAN KASBIY BILIMLARINI RIVOJLANTIRISH MODELI //News of the NUUZ. – 2024. – Т. 1. – №. 1.5. 2. – C. 190-192.
9. Asatullo O'g'li T. D. MODEL OF PROFESSIONAL KNOWLEDGE AND SKILLS DEVELOPMENT OF STUDENTS IN BIOCHEMISTRY IN MEDICAL HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS //CURRENT RESEARCH JOURNAL OF PEDAGOGICS. – 2024. – Т. 5. – №. 05. – C. 23-27.
10. Asatullo O'g'li T. D. CRITERIA AND FACTORS OF TEACHING BIOCHEMISTRY ON THE BASIS OF AN INTEGRATIVE APPROACH IN HIGHER MEDICAL EDUCATION INSTITUTIONS //International Scientific and Current Research Conferences. – 2024. – C. 3-6.

MUALLIF HAQIDA MA'LUMOT [ИНФОРМАЦИЯ ОБ АВТОРЕ] [AUTHORS INFO]

✉ **Toshmurodov Dostonjon Asatullo o'g'li**, assistent [Тошмуродов Достонжон Асатулло оғли, ассистент], [Toshmurodov A.Dostonjon, assistant,]; manzil: 140100, Samarqand viloyati, Samarqand, Amir Temur ko'chasi, 18A, [адрес: 140100, Самаркандская область, Самарканд, ул. Амира Темура, 18а], [address: Amir Temur str., 18a, Samarkand region, 140100]